

Шевченко Світлана¹

Email: svetls@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6369-9096>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512936>

Зменшення обізнаності як передумова поширення дезінформації

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Вплив дезінформації не відбувається у вакуумі. Для того, щоб хибні повідомлення могли вкоренитися у свідомості, для цього має бути звільнено місце. Іншими словами, саме за відсутності знань про світобудову фальшиві наративи мають найбільше шансів на оволодіння масовою свідомістю. Звернімося до даних Європейського дослідження знань та установок щодо науки, остання хвиля якого відбулася восени 2024 р.

З-посеред усіх зібраних даних розглянемо такий фрагмент як *рівень фактичних знань*. Важливою перевагою цих даних є те, що такого роду запитання не є сенситивними, а відповіді – соціально бажаними, тому спотворення даних мінімальне. Респондентам пропонувалося 10 тверджень, щодо яких потрібно було визначити, правда це чи ні (або відмітити «не знаю»). Твердження: «Найдавніші люди жили одночасно з динозаврами», «Континенти, на яких ми живемо, рухалися мільйони років і продовжуватимуть рухатися в майбутньому», «Антибіотики знищують віруси, а також бактерії», «Кисень, яким ми дихаємо, походить від рослин», «Лазери працюють, фокусуючи звукові хвилі», «Населення світу наразі становить понад 10 мільярдів людей», «Люди, якими ми їх знаємо сьогодні, розвинулися з попередніх видів тварин», «Віруси були створені в урядових лабораторіях для контролю нашої свободи», «Ліки від раку існують, але приховані від громадськості комерційними інтересами», «Зміна клімату здебільшого спричинена природними циклами, а не діяльністю людини».

Розглянемо підсумкову таблицю, де показана частка людей по кожній з країн, які надали 1) менше 5 вірних відповідей, тобто мають низький рівень обізнаності, 2) від 5 до 8 вірних відповідей, тобто мають середній рівень обізнаності, 3) більше 8 вірних відповідей, тобто мають високий рівень обізнаності. Також в таблиці видно динаміку – зміна частки людей із високим рівнем обізнаності (більше 8 вірних відповідей) порівняно з попереднім заміром в 2021 р. (табл. 1.).

За часткою високо обізнаного населення першість мають країни Північної Європи – Швеція, Данія, Фінляндія, а також Нідерланди та Німеччина. В кінці списку – Балканські країни, Португалія.

¹ Кандидатка соціологічних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної психології, Інститут соціології НАН України.

Таблиця 1. Поширеність різних ступенів обізнаності в країнах Європи

Країна	<5 вірних відповідей, %	5 – 8 вірних відповідей, %	>8 вірних відповідей, %	Зміна частки високо обізнаних в 2024 р., %
Швеція	6	68	26	-18
Данія	10	68	22	-17
Нідерланди	10	71	19	-20
Фінляндія	16	65	19	-22
Німеччина	19	63	18	-20
Люксембург	14	71	15	-31
Словенія	22	64	14	-6
Велика Британія	24	63	13	-19
Австрія	18	70	12	-19
Чехія	21	68	11	-25
В середньому по 27 країнах ЄС	26	64	10	-14
Ірландія	23	68	9	-32
Франція	24	67	9	-16
Латвія	35	57	8	-7
Словаччина	29	63	8	-5
Бельгія	20	73	7	-37
Естонія	28	65	7	-20
Італія	27	66	7	-6
Польща	36	58	6	-4
Литва	39	56	5	-9
Угорщина	29	66	5	-11
Іспанія	34	62	4	-12
Кіпр	55	41	4	-1
Мальта	23	73	4	-10
Сербія	31	65	4	-10
Греція	51	46	3	-5
Хорватія	34	63	3	-8
Румунія	36	61	3	1
Болгарія	55	43	2	-2
Туреччина	48	50	2	-2
Македонія	46	52	2	-4
Боснія	41	57	2	-6
Португалія	41	58	1	-28
Чорногорія	49	50	1	-3
Косово	67	33	0	-1

Джерело: *European Commission (2025)*.

Найбільш тривожним, на нашу думку, є не стільки сам по собі показник кожної з країн, скільки негативна динаміка порівняно з 2021 роком. Практично всі країни (за винятком Румунії) демонструють негативну динаміку, тобто падіння частки людей із високим рівнем обізнаності щодо різних аспектів функціонування світу.

Два твердження з десяти (про спеціально створені віруси та про ліки від раку) вимірюють схильність людей до конспірологічних теорій, і ця схильність зросла майже в усіх країнах. Так, з 34 країн, охоплених дослідженням, в 31 зросла, порівняно з 2021 роком, частка людей, які погоджуються з тим, що «Ліки від раку існують, але приховані від громадськості комерційними інтересами» (не зросла тільки в Австрії, Румунії та Словаччині). Що стосується твердження «Віруси були створені в урядових лабораторіях для контролю нашої свободи», то ситуація майже аналогічна – частка тих, хто вважає це правдою, зросла в 30 країнах, впала в 4 країнах: Словенія, Румунія, Мальта, Словаччина (European Commission..., 2025).

Важливо відзначити також падіння частки людей, які обирають опцію «не знаю». На Рис. 1 та 2 видно, що по обох твердженнях частка тих, хто вірить у неправдиві твердження, зросла порівняно з попередньою хвилиною за рахунок зменшення частки тих, хто обирає варіант «не знаю». Натомість частка тих, хто вважає ці твердження неправдивими, практично не змінилася. І якщо поглянути на структуру того, як розподілені знання/незнання, то можна побачити, що в країнах Європи незнання (усвідомлення людиною обмеженості своїх компетенцій) поступається місцем фальшивим знанням (стійким упередженням), які важче піддаються зміні.

Рис. 1. Динаміка сприйняття твердження «Віруси були створені в урядових лабораторіях для контролю нашої свободи», 27 країн ЄС, 2021–2024 рр.

Джерело: European Commission (2025).

Розглянуті процеси (зменшення частки високо обізнаних людей практично в усіх країнах та заміщення усвідомленого не-знання фальшивим знанням) супроводжуються водночас стійкою впевненістю більшості населення, зокрема молоді, в тому, що особисто вони здатні до розпізнання дезінформації. Так, дослідження європейської молоді 2024 р. показує, що більшість молодих людей (70%) впевнені у своїй здатності розпізнавати дезінформацію, в т. ч. 18% почуваються «дуже впевнено», а 52% «дещо впевнено». Близько чверті молоді не впевнені у цьому, в т. ч. 22% – «не дуже впевнено», а 4% – «зовсім не впевнено» (European Parliament..., 2025).

Показник впевненості коливається від 61% (Австрія) до 88% (Мальта), тобто є досить високим в усіх країнах.

Рис.2. Динаміка сприйняття твердження «Ліки від раку існують, але приховані від громадськості комерційними інтересами», 27 країн ЄС, 2021–2024 рр.

Джерело: European Commission (2025).

На жаль, попередня хвиля дослідження молоді 2021 р. не містила запитання про дезінформацію, тому показати динаміку аналогічно до обізнаності не вдасться. Щоправда, в 2022 р. показник по загальному населенню в країнах Європи теж був досить високим – 64% опитаних на аналогічне запитання про їхню здатність розпізнавати дезінформацію відповіли ствердно (від 53% у Польщі до 81% в Ірландії), причому рівень впевненості знижувався із зростанням віку, тобто у молоді був найвищим (European Parliament..., 2022).

Таким чином, комбінація 1)падиння фактичної обізнаності, 2)заміни усвідомленого не-знання на фальшиве знання, та 3)впевненості більшості людей в тому, що особисто вони здатні до розпізнавання дезінформації, становить значну загрозу для сталого розвитку європейських суспільств.

Очевидно, що для України це теж є значною загрозою, адже послаблені пропагандою та дезінформацією з боку диктаторських режимів європейські суспільства менш схильні до усвідомлення того, що саме є викликом демократичному розвитку, і наскільки важливою є підтримка України.

ЛІТЕРАТУРА

1. European Commission: Directorate-General for Research and Innovation. (2025). *European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology: Eurobarometer report*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/6040908>.
2. European Parliament: Directorate-General for Communication & Ipsos European Public Affairs. (2022). *News & media survey 2022*. European Parliament. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/023298>.
3. European Parliament: Directorate-General for Communication & Ipsos European Public Affairs. (2025). *European Parliament Eurobarometer: youth survey 2024*. European Parliament. <https://data.europa.eu/doi/10.2861/5146566>.